

УДК 575.1:581.163:577.151.64:577.213:633.413

ВЛИЯНИЕ ТРИТОНА X-100 НА ИЗМЕНЕНИЯ ПЦР-ПРОФИЛЕЙ ФЕРМЕНТНЫХ ГЕНОВ У *BETA VULGARIS L.* В ПРОЦЕССЕ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН

INFLUENCE OF TRITON X-100 ON THE PCR-PROFILES OF ENZYME GENES AND ISOZYME PATTERNS IN *BETA VULGARIS L.* DURING GERMINATION

©**Виниченко Н. А.**

Федеральный исследовательский центр
институт цитологии и генетики СО РАН
г. Новосибирск, Россия, vinia@ngs.ru

©**Vinichenko N.**

IC&G SB RAS
Novosibirsk, Russia, vinia@ngs.ru

©**Курикович С. С.**

канд. биол. наук
Федеральный исследовательский центр
институт цитологии и генетики СО РАН
г. Новосибирск, Россия, svetak@bionet.nsc.ru

©**Kirikovich S.**

Ph.D., IC&G SB RAS
Novosibirsk, Russia, svetak@bionet.nsc.ru

©**Левитес Е. В.**

канд. биол. наук
Федеральный исследовательский центр
институт цитологии и генетики СО РАН
г. Новосибирск, Россия, elevites@ngs.ru

©**Levites E.**

Ph.D., IC&G SB RAS
Novosibirsk, Russia, elevites@ngs.ru

Аннотация. Цель этой работы: изучение влияния детергента Тритон X-100 на ПЦР-профили ферментных генов в прорастающих семенах свеклы (*Beta vulgaris L.*). В данном исследовании использовались гибридные семена, полученные путем скрещивания сахарной и красной столовой свеклы. ПЦР-профили ферментных генов в контрольной и экспериментальной (обработанной 0,1% раствором Тритона X-100) группах семян сравнивали с 18-го часа по 114-й час прорастания с интервалом в 24 часа. Кроме того, в непроросших семенах были проанализированы как ПЦР-профили ферментных генов, так и детерминируемые данными генами изоферментные спектры. Установлено, что ТХ-100 по-разному влияет на онтогенетические изменения в ПЦР-профилях ферментных локусов *Gpi* и *Me*. Полученные данные позволяют предположить, что детергент ТХ-100 вызывает изменения в процессах, регулируемых структурами, связанными с мембранами. Влияние ТХ-100 как на экспрессию ферментных генов, так и на их ПЦР-профили свидетельствует о том, что детергент ТХ-100 воздействует непосредственно на геном клетки.

Abstract. The purpose of this work is to study the effect of the detergent Triton X-100 on the PCR-profiles of enzyme genes in germinating beet seeds (*Beta vulgaris L.*). In this study, we used hybrid seeds obtained by crossing sugar and red table beets. PCR-profiles of enzyme genes in the control and experimental (treated with 0.1% Triton X-100 solution) seed groups were compared

from the 18th hour to the 114th hour of germination with an interval of 24 hours. In addition, in ungerminated seeds, both the PCR–profiles of enzyme genes and the isoenzyme spectra determined by these genes were analyzed too. TX-100 influences ontogenetic changes in the *Gpi* and *Me* PCR–profiles differently. It can be assumed that TX-100 induces changes in the membrane–associated structures regulated processes. The dual effect of detergent TX-100 on the enzyme genes PCR–profiles and gene expression indicates that TX-100 makes its primary impact on the genome.

Ключевые слова: воздействие эпимутагена, Тритон X-100, динамика прорастания, ПЦР–профили ферментных генов, праймеры, изоферменты, *Beta vulgaris* L.

Keywords: epimutagen treatment, Triton X-100, dynamic of germination, PCR–profiles of enzyme genes, primers, isozymes, *Beta vulgaris* L.

Известно, что под воздействием условий внешней среды в геноме живых организмов могут возникать различные изменения. При жестких воздействиях возможны мутации, т.е. изменения, затрагивающие последовательности ДНК хромосом и наследующиеся в последующих поколениях. Менее сильные, мягкие воздействия могут не влиять на первичную структуру ДНК, но включать тонкие механизмы регулирования работы генома. В качестве мягких факторов могут выступать, например, повышенные или пониженные температуры в периоды прорастания семени и последующей вегетации растения. К мягким факторам среды относятся также и химические вещества, не нарушающие последовательности ДНК, но вызывающие изменения функционирования генома, наследующиеся в течение ряда поколений. Такие вещества называют эпимутагенами. К ним относится, например, детергент Тритон X-100 (TX-100) [1]. Показано, что TX-100 вызывает у растений пшеницы появление наследуемых изменений ряда морфологических признаков, включая форму колоса и число зерен в колосе [1–3]. У сахарной свеклы TX-100 вызывает изменение целого ряда морфологических и биохимических признаков у гибридных растений, а также изменение соотношений фенотипических классов в агамоспермных потомствах [4–6].

Воздействие TX-100 на растения приводит к различным изменениям и на молекулярном уровне. Так, выявлены существенные различия ПЦР–профилей ферментных локусов между контрольными и обработанными TX-100 растениями как у пшеницы, так и у сахарной свеклы [2; 7, с. 5–9]. В этих работах использовали модифицированную методику ISSR–амплификации (ISSR — inter–simple sequence repeat). Исходная методика основывалась на амплификации фрагментов ДНК, находящихся между достаточно близко расположенными и ориентированными навстречу друг другу копиями микросателлитной последовательности [8]. В нашей же модификации этого метода используются два праймера, один из которых микросателлитный, а другой — специфичный к исследуемому ферментному локусу [7, с. 5–9]. При такой комбинации праймеров выявляемые ПЦР–профили менее сложные и характеризуют в основном изменения целевого ферментного локуса [7, с. 5–9; 9, с. 80–84]. Эффективность данного метода была продемонстрирована при обнаружении внутриааллельного полиморфизма локуса *Adh1* в агамоспермных потомствах сахарной свеклы [9 с. 80–84, 10], а также при обнаружении различий между ПЦР–профилями локуса *Adh1* у контрольных и обработанных TX-100 растений сахарной свеклы [7, с. 5–9].

Установлено, что TX-100 замедляет прорастание семян, влияет на белковые профили, а также влияет на динамику изменения ПЦР–профилей, полученных на суммарной ДНК проростков сахарной свеклы [11, с. 16–20]. В плане развития этого направления работ представляло интерес исследовать влияние TX-100 на ПЦР–профили конкретных генов с известной функцией. Поэтому целью данной работы явилось исследование влияния TX-100 на динамику изменения ПЦР–профилей ферментных локусов в процессе прорастания семян

сахарной свеклы. Большой интерес представляло также сопоставление выявляемых ПЦР-профилей ферментных генов со способностью семян к прорастанию и анализ экспрессии ферментных генов в непроросших семенах.

Материалы и методы

Растительный материал. Для исследования были взяты гибридные семена, полученные скрещиванием сахарной и красной столовой свеклы. Семена предварительно промывали от ингибиторов прорастания в проточной воде в течение суток. Затем контрольные семена для проращивания замачивали в дистиллированной воде в термостате при 29 °С, а опытные — замачивали в 0,1% растворе детергента TX-100 в течение 18 часов при 29 °С, затем отмывали дистиллированной водой от детергента и снова помещали в термостат на проращивание. Взятие проб проводили через 18, 42, 66 и 90 часов с момента замачивания в растворе TX-100 или в дистиллированной воде.

Выделение ДНК, ПЦР-амплификация. Суммарную ДНК растений выделяли из проростков стандартным СТАВ-методом [12]. Для проведения ПЦР-амплификации использовали специфичные к ферментным локусам праймеры в паре с микросателлитным праймером *Mic2* (5'-gacag-acaga-caaac-a-3'). Направленность специфического праймера позволяла амплифицировать определенную часть ферментного локуса. Важно отметить, что регуляторная часть ферментных локусов оказалась более информативной, поэтому в данном исследовании использовались праймеры для анализа именно этой области.

Праймеры:

Beet-malic1, специфичный к локусу *Me1*, контролирующему цитозольные изоферменты малик-фермента (ME1) свеклы.

Beet-gpi1, специфичный к локусу *Gpi1*, кодирующему глюкозофосфатизомеразу 1 (GPI1) свеклы.

ПЦР-реакцию проводили в 20 мкл реакционной смеси, содержащей 10–200 нг суммарной ДНК в 65 мМ трис-HCl (pH 8,0), 16 мМ (NH₄)₂SO₄, 0,05% твин-20, 1,5 мМ MgCl₂, 0,2 мМ каждого из dNTP, 1мкМ каждого праймера, 2,5 ед. акт. *Taq*-полимеразы. Был использован следующий температурный режим:

Предварительная денатурация — 94 °С (4 мин)

Далее 30 циклов — 94 °С (1 мин), 52 °С (42 сек), 72 °С (4 мин)

Последний цикл — 72 °С (7 мин)

Продукты амплификации разделяли путем электрофореза в 5% полиакриламидном геле, приготовленном на 0,5×TBE буфере, и окрашивали бромистым этидием.

Электрофоретический анализ малик-фермента (ME) и глюкозофосфатизомеразы (GPI) проводили на индивидуальных семенах в крахмальном геле по методам, описанным ранее [13; 14, с. 27–46]. Сканирование электрофореграмм проводили при помощи прибора Biodoc.

Результаты

Влияние Тритона X-100 на гено-ферментные системы свеклы. Обработанные детергентом TX-100 семена исследованных образцов свеклы характеризуются замедленным по сравнению с контрольными семенами прорастанием. Это согласуется с опубликованными нами ранее данными об ингибирующем влиянии TX-100 на прорастание семян [11, с. 16–20]. Это ингибирующее влияние ярко проявилось в настоящем эксперименте в том, что часть опытных семян не проросла совсем, в то время как в контроле всхожесть была 100%.

На основании имеющейся в базах данных информации о последовательности локуса *Gpi1*, кодирующего GPI1 сахарной свеклы, был сконструирован праймер для регуляторной области данного гена.

Для проведения аналогичного исследования гено-ферментной системы *Me*-ME и создания соответствующего праймера была взята из генного банка последовательность ДНК

локуса *Mel*, контролирующего цитоплазматическую форму малик-фермента у сахарной свеклы. Из двух исследуемых нами генов в семенах и проростках наиболее экспрессируется ген, обозначаемый нами как *Mel*, но для него не определено соответствие с геном, который в базе данных обозначен также как *Mel*. Поэтому сопоставление изоферментных спектров малик-фермента и ПЦР-профилей, выявляемых в непроросших семенах сахарной свеклы, носит в данной работе предварительный характер.

Использованные в паре с микросателлитными специфические праймеры позволяли амплифицировать либо структурную, либо регуляторную часть локусов *Gpi1* и *Mel*, кодирующих ферменты GPI1 и ME1 сахарной свеклы. ПЦР-профили структурной части локусов *Gpi1* и *Mel* у сахарной свеклы были неинформативны, т. е. каких-либо различий ПЦР-профилей структурной части между контрольными и обработанными Тритоном X-100 семенами не было. Поэтому в статье представлены данные лишь о профилях, полученных от регуляторной части этих локусов.

Внутри каждой возрастной группы растений сахарной свеклы ПЦР-профили локусов *Gpi1* и *Mel* не различались, поэтому на рисунках представлено лишь по 1 дорожке от каждой группы. Однако у разных возрастных групп ПЦР-профили локусов *Gpi1* и *Mel* различались довольно четко (Рисунок 1), причем наиболее резкие различия были выявлены между проросшими и непроросшими семенами.

Рисунок 1. ПЦР-профили регуляторной части локуса *Gpi1* контрольных и обработанных Тритоном X-100 растений свеклы в разные сроки после замачивания: 1 — контроль (18 ч), 2 — опыт (18 ч), 3 — контроль (42 ч), 4 — опыт (42 ч), 5 — контроль (66 ч), 6 — опыт (66 ч), 7 — контроль (90 ч), 8 — опыт (90 ч), 9 — контроль (114 ч), 10 — опыт (114 ч).
M — маркер pUC/MspI

Поскольку гены *Gpi1* и *Mel* имеют четкое, зависящее от аллельного состава фенотипическое проявление, представляло интерес сопоставить изоферментные спектры данных ферментов с ПЦР-профилями соответствующих кодирующих генов в непроросших семенах сахарной свеклы.

Влияние Тритона X-100 на ПЦР-профили ферментных генов в процессе прорастания семян свеклы. Как в контрольных, так и в обработанных Тритоном X-100 группах проростков в ходе прорастания выявляется изменение ПЦР-профилей регуляторной части локуса *Gpi1* (Рисунок 1). При этом наблюдаются различия между ПЦР-профилями контрольных и опытных групп одного возраста.

Динамика изменений ПЦР-профилей у контрольных и опытных проростков полностью противоположна динамике изменения размеров проростка: у опытных проростков изменения

профилей происходят быстрее, хотя растут они медленнее контрольных. Например, ПЦР–профиль контрольных проростков только через 66 часов после замачивания (дорожка 5) довольно близок к ПЦР–профилю, полученному от обработанного TX-100 растения через 42 часа после замачивания (дорожка 4). Еще большее сходство ПЦР–профилей мы видим на дорожках 6 (опыт, 66 часов прорастания) и 7 (контроль, 90 часов прорастания). То есть у контрольной группы динамика изменения ПЦР–профилей отстает на сутки, тогда как динамика увеличения размеров проростков идет на сутки быстрее, чем у опытной группы.

Однако, контрольный ПЦР–профиль через 114 часов (дорожка 9) показывает существенное отличие от тритонового профиля, выявляемого через 90 часов прорастания (дорожка 8); в контроле ряд фракций исчезает, и остается одна ярко выраженная фракция, в то время как в опыте выявляется несколько фракций. Таким образом, в опыте выявляется качественное изменение профиля, а не просто более быстрое по сравнению с контролем его изменение. Это свидетельствует о том, что воздействие TX-100 приводит к нарушению тонкого процесса регуляции функционирования растительного генома.

Часть обработанных TX-100 семян свеклы (16%) через 114 часов после начала проращивания не проросла и даже не проклюнулась. ПЦР–профили локуса *Gpi1* у этих семян очень сильно отличаются от ПЦР–профилей нормально развившихся за этот период времени проростков опытной группы (рис 2, дорожка 1).

Рисунок 2. ПЦР–профили регуляторной части локуса *Gpi1*, полученные от обработанных TX-100 растений свеклы через 114 часов после замачивания: 1 — нормальный проросток; 2–7 — непроросшие семена. М — маркер pUC/MspI

Отличительная черта ПЦР–профилей непроросших семян — это слабая интенсивность фракций. Часть ПЦР–профилей непроросших зародышей остается на уровне первых суток после замачивания (для сравнения дорожки под номерами 2 и 5 на Рисунке 2 и дорожка номер 2 на Рисунке 1). Этот факт хорошо согласуется с результатами проведенного ранее анализа белковых профилей у таких зародышей, в котором показано, что у них практически отсутствует синтез новых белков [11, с. 16–20].

Другие профили непроросших зародышей (Рисунок 2, дорожки под номерами 3, 4, 6 и 7) очень сильно по составу фракций отличаются от ПЦР–профилей нормально развивающихся проростков как контрольной, так и опытной группы. Эти данные указывают на то, что неспособность к прорастанию у обработанных детергентом TX-100 семян обусловлена значительными изменениями в структурной организации генома.

Изоферментные спектры в зонах GPI1 и GPI2, контролируемых, соответственно генами *Gpi1* и *Gpi2*, в непроросших семенах, обработанных детергентом TX-100, показаны на Рисунке 3. Два из восьми представленных на этом рисунке изоферментных спектров соответствуют нормальным фенотипам (Рисунок 3, дорожки 1 и 5).

Рисунок 3. Изоферментные спектры GPI в обработанных детергентом TX-100 непроросших семенах сахарной свеклы генотипа *Gpi2-F/Gpi2-F*. 1 и 5 — нормальные спектры GPI; 2–4 и 6–8 — аномальные фенотипы. Движение изоферментов направлено к аноду

Наличие у некоторой части непроросших семян нормальных фенотипов GPI при измененных ПЦР–профилях указывает на существование специфического механизма, который при различных изменениях структурной организации генома, проявляющихся в изменениях ПЦР–профилей, обеспечивает сохранение нормальной экспрессии генов. В то же время логично предположить, что неспособность к прорастанию может возникать вследствие нарушений других локусов при отсутствии изменений в организации локусов *Gpi1* и *Gpi2*. В подавляющем же большинстве непроросших семян изоферментные спектры значительно отличаются от спектров нормальных проростков по одному или нескольким параметрам. Эти различия проявляются в изменении относительной интенсивности изоферментов GPI1 и GPI2, в полном отсутствии изоферментов, контролируемых локусом *Gpi2* и в появлении изоферментов GPI1 и GPI2 с измененной электрофоретической подвижностью (Рисунок 3).

Выявленные здесь особенности изоферментных спектров GPI у непроросших семян сахарной свеклы совпадают с результатами анализа GPI в таком же эксперименте, проведенном на аналогичной гибридной форме сахарной свеклы, но имеющей гетерозиготный генотип *Gpi2-F/Gpi2-S* [5]. В этой работе наблюдались аналогичные изменения относительной интенсивности зон GPI1 и GPI2, исчезновение нормальных изоферментов и появление изоферментов с измененной электрофоретической подвижностью. Это позволяет предполагать существование у данного локуса характерной схемы взаимодействия с ядерной мембраной и независимость этого взаимодействия от генотипа локуса *Gpi2*.

В дальнейшем представляет интерес проведение экспериментов по выявлению связи между конкретными ПЦР–профилями локуса *Gpi1* и определенными типами измененных

изоферментных спектров GPI. Можно полагать, что вызываемое под действием TX-100 нарушение структурной организации генов может сказываться на их экспрессии, что в свою очередь может приводить к снижению жизнеспособности растений. Этот вывод хорошо согласуется с результатами, полученными при изучении влияния TX-100 на морфофизиологические признаки и жизнеспособность растений сахарной свеклы [15]. Поскольку TX-100 отделяет белки от мембран и, следовательно, может отделять нуклеопротеиды от ядерной мембраны, можно заключить, что разнообразие ПЦР-профилей у обработанных TX-100 непрорастающих семян сахарной свеклы обусловлено возникшими под действием детергента TX-100 нарушениями взаимодействия локуса *Gpi1* с ядерной мембраной.

Влияние Тритона X-100 на ПЦР-профили и экспрессию локуса Mel в процессе прорастания семян свеклы. ПЦР-профили локуса *Mel* изменяются у проростков сахарной свеклы в ходе прорастания, однако различий между ПЦР-профилями контрольных и обработанных TX-100 проростков одного возраста нет (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение ПЦР-профилей локуса *Mel* контрольных и обработанных Тритоном X-100 растений свеклы в ходе прорастания: 1 — контроль (18 ч), 2 — опыт (18 ч), 3 — контроль (42 ч), 4 — опыт (42 ч), 5 — контроль (66 ч), 6 — опыт (66 ч), 7 — контроль (90 ч), 8 — опыт (90 ч), 9 — контроль (114 ч), 10 — опыт (114 ч). М — маркер pUC/MspI

ПЦР-профили локуса *Mel* у непроросших семян, взятых через 114 часов после замачивания, сходны между собой. Они отличаются от профилей нормально прорастающих проростков этого возраста (Рисунок 5), но идентичны ПЦР-профилям нормальных проростков, взятых через 18 часов после замачивания. Это указывает на то, что неспособность к прорастанию может сказываться уже в первые сутки после замачивания семян и проявляться в блокировании процессов нормального функционирования растительного генома.

На Рисунке 6 в качестве примера представлены изоферментные спектры малик-фермента и глюкозофосфатизомеразы, полученные из экстрактов четырех индивидуальных непроросших семян.

В данном эксперименте экстракт каждого семени анализировали и по малик-ферменту, и по глюкозофосфатизомеразе; номера образцов, принадлежавших каждому семени на обеих электрофореграммах совпадают. Можно видеть, что в непроросших семенах выявляются аномальные изоферментные спектры.

Рисунок 5. ПЦР–профили регуляторной части локуса Me1 контрольного и обработанного TX-100 проростка свеклы, а также обработанных, но непроросших зародышей свеклы через 114 часов после замачивания: 1 — контрольный проросток (114 ч); 2 — обработанный TX-100 проросток (114 ч); 3–7 — непроросшие зародыши, обработанные TX-100 (114 ч).
M — маркер pUC/MspI

Аномалия заключается либо в изменении электрофоретической подвижности фермента, либо в полном отсутствии ферментативной активности.

Рисунок 6. Изоферментные спектры GPI и ME1 в одних и тех же непроросших семенах сахарной свеклы, обработанных детергентом TX-100. А — изоферментный спектр GPI в семенах генотипа Gpi2-F/Gpi2-F. В — изоферментный спектр ME1 генотипа Me1-F/Me1-S. 1–3 — аномальные фенотипы, 4 — нормальный спектр GPI и ME1.
Движение изоферментов направлено к аноду

Характер изменчивости ПЦР–профилей локусов *Gpi1* и *Me1* у непроросших после обработки Тритоном X-100 семян свеклы различен. Если по локусу *Me1* отмечено единообразие, то ПЦР–профили локуса *Gpi1* отличаются большим разнообразием. Это может указывать на существование специфичного для каждого локуса характера его взаимодействия с ядерной мембраной. Можно также видеть, что не всегда отсутствие способности к прорастанию связано именно с исследуемыми нами ферментами, поскольку в некоторых таких семенах выявляется нормальный изоферментный спектр. Это говорит о том, что непрораствание семени может быть вызвано многими причинами, среди которых в ряде случаев могут быть задействованы также и исследованные нами гено–ферментные системы.

С другой стороны, даже в тех случаях, когда непрораствание совпадает с изменениями в исследуемой нами гено–ферментной системе, такое совпадение может быть обусловлено тем, что данная гено–ферментная система является участницей какого-либо более общего измененного и нарушенного процесса, приведшего к потере способности к прорастанию.

Обсуждение результатов

Прораствание представляет собой интегральную характеристику всего комплекса биохимических процессов в клетках зародыша. Показано, что обработка детергентом ТХ-100 замедляет прораствание семян свеклы, приводит к задержке развития проростков, а также к уменьшению их жизненной силы. При 100% прораствания семян контрольной группы, в опытной группе проросло всего 84% семян. У свеклы рост растений опытной группы отстает в среднем на сутки от контроля. Можно полагать, что обработка детергентом ТХ-100 приводит к изменению процессов, регулируемых структурами, связанными с мембранами. В свою очередь именно это может приводить к замедлению прораствания, а в ряде случаев и к полной потере всхожести.

Показано, что в процессе развития проростков свеклы происходит изменение ПЦР–профилей различных ферментных локусов. Разные ферментные локусы в норме имеют различную динамику изменения ПЦР–профилей. Эти различия характеризуют разную программу участия этих локусов в процессе прораствания, структурное обеспечение которой может быть обеспечено разным характером связи с ядерной мембраной. Не исключено, что именно это определяет разное влияние ТХ-100 на динамику изменения ПЦР–профилей разных ферментных локусов. Если для локуса *Gpi1* из опытной группы растений сахарной свеклы характерна опережающая по сравнению с контролем динамика смены профилей, то свекольный локус *Me1* не показал различий в динамике изменения ПЦР–профилей контрольной и опытной групп.

Особый интерес представляют данные анализа непроросших зародышей свеклы. Например, ПЦР–профили локуса *Me1* непроросших зародышей полностью идентичны профилям контрольных проростков через 18 часов после замачивания, в то время как ПЦР–профили локуса *Gpi1* у непроросших зародышей свеклы отличаются большим разнообразием. Полученные результаты хорошо согласуются с наличием различных аномалий изоферментных спектров в непрорастающих семенах сахарной свеклы. Эти аномалии проявлялись как исчезновение нормальных изоферментов и появление изоферментов с измененной электрофоретической подвижностью [5].

Следует также отметить, что у свеклы обработка ТХ-100 оказывает влияние на регуляторную часть ферментных локусов, практически не затрагивая структурную часть. Одновременное воздействие ТХ-100 на ПЦР–профили ферментных генов и на генную экспрессию показывает, что ТХ-100 оказывает свое основное влияние непосредственно на геном. Для дальнейшего выяснения механизмов воздействия ТХ-100 на геном растительной клетки необходимо привлечение дополнительных молекулярных методов исследования.

Благодарность

Работа поддержана бюджетным проектом VI.60.1.3. Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.

Список литературы:

1. Махмудова К. Х., Богданова Е. Д., Левитес Е. В. Тритон X-100 индуцирует наследуемые изменения морфологических признаков у *Triticum aestivum* L. // Генетика. 2009. Т. 45. №4. С. 564-567.
2. Makhmudova K. Kh., Vinichenko N. A., Bogdanova E. D., Kirikovich S. S., Levites E. V. Changes in the organization of isozyme loci Me1 and Adh1 induced with Triton X-100 in common wheat lines // *Advances in Bioscience and Biotechnology*. 2011. V. 2. №3. P. 128-131.
3. Махмудова К. Х., Богданова Е. Д., Кирикович С. С., Левитес Е. В. Оценка стабильности признаков, индуцированных Тритоном X-100 у мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. Т. 16. №1. С. 193-201.
4. Kirikovich S. S., Levites E. V. Effect of epimutagen Triton X-100 on morphological traits in sugarbeet (*Beta vulgaris* L.) // *Sugar tech*. 2009. V. 11. №3. P. 307-310.
5. Кирикович С. С., Левитес Е. В. Экспрессия ферментных генов под воздействием колхицина и Тритона X-100 в непрорастающих семенах сахарной свеклы (*Beta vulgaris* L.) // Генетика. 2011. Т. 47. №1. С. 57-64.
6. Кирикович С. С., Левитес Е. В. Влияние Тритона X-100 на генетическое расщепление и проявление признака одно– двусемядольности у сахарной свеклы // Генетика. 2013. Т. 49. №5. С. 602-608.
7. Виниченко Н. А., Кирикович С. С., Левитес Е. В. Влияние обработки эпимутагеном «Тритон X-100» на организацию локуса Adh1 сахарной свеклы // Фактори експериментальної еволюції організмів (Збірник наукових праць). Київ: Логос, 2009. Т. 7. С. 5-9.
8. Zietkiewicz E., Rafalski A., Labuda D. Genomefingerprinting by simple sequence repeat (ISSR)–anchored polymerase chain reaction amplification // *Genomics*. 1994. №20. P. 176-183.
9. Виниченко Н. А., Кирикович С. С., Левитес Е. В. Модификация метода ISSR–амплификации для изучения изменчивости аллелей локуса Adh1 в агамоспермном потомстве сахарной свеклы // Фактори експериментальної еволюції організмів (Збірник наукових праць). Київ: Логос, 2006. Т. 3. С. 80-84.
10. Виниченко Н. А., Кирикович С. С., Левитес Е. В. Полиморфизм ПЦР–профилей и экспрессии аллелей локуса Adh1 в агамоспермных потомствах сахарной свеклы (*Beta vulgaris* L.) // Генетика. 2008. Т. 44. №8. С. 1-5.
11. Виниченко Н. А., Кирикович С. С., Левитес Е. В. Влияние обработки эпимутагеном Тритон X-100 на белковые спектры и динамику прорастания семян сахарной свеклы // Фактори експериментальної еволюції організмів (Збірник наукових праць). Київ: Логос, 2010. Т. 9. С. 16-20.
12. Doyle J. J., Doyle J. L. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue // *Phytochem. Bull*. 1987. V. 19. P. 11-15.
13. Meizel S., Markert C. L. Malate dehydrogenase of Marine Snail *Pyanassa obsoleta* // *Archives of Biochemistry and Biophysics*. 1967. V.122. P. 753-765.
14. Левитес Е. В. Генетика изоферментов растений. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1986. 144 с.
15. Levites E. V., Kirikovich S. S. Effect of Triton X-100 on the viability and morpho–physiological traits in sugarbeet // *Sugar Tech*. 2014. V. 16. P. 442-445.

References:

1. Makhmudova, K. Kh., Bogdanova, E. D., & Levites, E. V. (2009). Triton X-100 induces heritable changes of morphological characters in *Triticum aestivum* L. *Russian Journal of Genetics*, 45, 495-498

2. Makhmudova, K. Kh., Vinichenko, N. A., Bogdanova, E. D., Kirikovich, S. S., & Levites, E. V. (2011). Changes in the organization of isozyme loci Me1 and induced with Triton X-100 in common wheat lines. *Advances in Bioscience and Biotechnology*, 2, 128-131
3. Makhmudova, K. Kh., Bogdanova, E. D., Kirikovich, S. S., & Levites, E. V. (2012). Estimation of the stability of traits induced by Triton X-100 in common wheat (*Triticum aestivum* L.). *Russian Journal of Genetics: Applied research*, 16, 193-201
4. Kirikovich, S. S., & Levites, E. V. (2009). Effect of epimutagen Triton X-100 on morphological traits in sugarbeet (*Beta vulgaris* L.). *Sugar Tech.*, 11, 307-310
5. Kirikovich, S. S., & Levites, E. V. (2011). Expression of enzyme-encoding genes under the influence of colchicine and Triton X-100 in nongerminating seeds of sugarbeet (*Beta vulgaris* L.). *Russian Journal of Genetics*, 47, 49-55
6. Kirikovich, S. S., & Levites, E. V. (2013). Effect of Triton X-100 on genetic segregation and manifestation of the trait of mono- and dicotyledonousness in sugar beet (*Beta vulgaris* L.). *Russian Journal of Genetics*, 49, 517-522
7. Vinichenko, N. A., Kirikovich, S. S., & Levites, E. V. (2009). Effect of treatment by an epimutagen "Triton X-100" on the organization of locus *Adh1* in sugar beet. Factors of experimental evolution of organisms. Kyiv, Logos, 7, 5-9
8. Zietkiewicz, E., Rafalski, A., & Labuda, D. (1994). Genomefingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification. *Genomics*, 20, 176-183
9. Vinichenko, N. A., Kirikovich, S. S., & Levites, E. V. (2006). A modification of method of ISSR-amplification to study the variability of alleles of locus *Adh1* in agamosperous offspring of sugar beet. Factors of experimental evolution of organisms. Kyiv, Logos, 3, 80-84
10. Vinichenko, N. A., Kirikovich, S. S., & Levites, E. V. (2008). Polymorphism of PCR profiles and expression of alleles at the locus *Adh1* in agamosperous progeny of sugar beet (*Beta vulgaris* L.). *Russian Journal of Genetics*, 44, 1092-1095
11. Vinichenko, N. A., Kirikovich, S. S., & Levites, E. V. (2010). Influence of epimutagen Triton X-100 on protein spectra and dynamics of the sugar beet seed germination. Factors of experimental evolution of organisms. Kyiv, Logos, 9, 16-20
12. Doyle, J. J., & Doyle, J. L. (1987). A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. *Phytochemical Bulletin*, 19, 11-15
13. Meizel, S., & Markert, C. L. (1967). Malate dehydrogenase of marine snail *Ilyanassa obsoleta*. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 122, 753-765
14. Levites, E. V. (1986). *Genetika izofermentov rastenii (Genetics of plant isozymes)*. Novosibirsk, Nauka, 144
15. Levites, E. V., & Kirikovich, S. S. (2014). Effect of Triton X-100 on the viability and morpho-physiological traits in sugarbeet. *Sugar Tech.*, 16, 442-445

Работа поступила
в редакцию 05.04.2017 г.

Принята к публикации
10.04.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Виниченко Н. А., Кирикович С. С., Левитес Е. В. Влияние Тритона X-100 на изменения ПЦР-профилей ферментных генов у *Beta vulgaris* L. в процессе прорастания семян // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 39-49. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/vinichenko> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Vinichenko, N., Kirikovich, S., & Levites, E. (2017). Influence of Triton X-100 on the PCR-profiles of enzyme genes and isozyme patterns in *Beta vulgaris* L. during germination. *Bulletin of Science and Practice*, (5), 39-49